

SURUNKALI RINOSINUSITLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASHDA BURUN BO‘SHLIG‘I MIKROBIOMINING O‘RNI

N.E.Madaminova¹, Z.X. Karimova², J.A. Xusanov³, A.A. Ergashev⁴
Andijon davlat tibbiyot institute^{1,2,3,4}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935141>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot surunkali rinosinusit (SRS)ning klinik ko‘rinishlari va uning allergik fon bilan bog‘liq holatlarini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot Andijon davlat tibbiyot instituti va Toshkent tibbiyot akademiyasining ko‘p tarmoqli klinikalaridagi otorinolaringologiya bo‘limlarida amalga oshirilgan. Ushbu ishda 161 nafar bemor, ularning 140 nafari allergiyasiz surunkali rinosinusit, 21 nafari allergik rinit fondida surunkali rinosinusit bilan kasallangan holda olingan. Tadqiqot natijalari surunkali rinosinusitning (SRS) allergik xolatlar bilan bog‘liqligini, shuningdek, ushbu kasallikning klinik va funksional xossalarini ishlab chiqish uchun muhim ma‘lumotlarni taqdim etdi. Burun bo‘shlig‘ining mikrobiomasi va immun holatining SRS bilan bog‘liqligiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: surunkali rinosinusit, allergiya, immunitet, mikrobiom, burun yondosh bo‘shliqlari.

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению клинических проявлений хронического риносинусита (ХРС) и его связи с аллергическим фоном. Исследование проведено в оториноларингологических отделениях многопрофильных клиник Андижанского государственного медицинского института и Ташкентской медицинской академии. В исследование были включены 161 пациент, из которых 140 страдали хроническим риносинуситом без аллергии, а 21 пациент имел хронический риносинусит на фоне аллергического ринита. Результаты исследования подтвердили связь ХРС с аллергическими состояниями, а также предоставили важные данные для разработки клинических и функциональных характеристик данного заболевания. Особое внимание уделено изучению взаимосвязи микробиома полости носа и иммунного статуса с хроническим риносинуситом.

Ключевые слова: хронический риносинусит, аллергия, иммунитет, микробиом, околоносовые пазухи.

Abstract. This study focuses on the clinical manifestations of chronic rhinosinusitis (CRS) and its association with allergic conditions. The research was conducted in the otorhinolaryngology departments of the multidisciplinary clinics of Andijan State Medical Institute and Tashkent Medical Academy. A total of 161 patients were included in the study, of whom 140 had chronic rhinosinusitis without allergies, and 21 had chronic rhinosinusitis associated with allergic rhinitis. The study results confirmed the relationship between CRS and allergic conditions and provided significant data for developing clinical and functional characteristics of this disease. Special attention was given to the correlation between the nasal cavity microbiome and immune status in relation to CRS.

Keywords: chronic rhinosinusitis, allergy, immunity, microbiome, paranasal sinuses.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo aholisining 12,5%i surunkali rinosinusitdan aziyat chekadi. Oxirgi o‘n yil mobaynida bu kasallikka chalinish holatlari ikki barobarga oshgani kuzatilmoqda. Otorinolaringologiya bo‘limlariga yotqizilgan bemorlarning

25-30%i aynan surunkali rinosinusit tashxisi bilan davolanadi. Bu holat sog‘liqni saqlash tizimi uchun jiddiy ijtimoiy va iqtisodiy yuk bo‘lib, bemorlarning turmush sifatiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Burun yondosh bo‘shliqlari kasalliklari (BYOB) otorinolarologiyada eng ko‘p uchraydigan kasalliklar sirasiga kiradi. Ularning rivojlanishiga ayniqsa ekologik muhitning yomonlashishi, virusli va allergik kasalliklarning ko‘payishi, shuningdek, mahalliy va umumiy immunitet tizimining susayishi ta‘sir qiladi. Oxirgi yillarda dunyo miqyosida surunkali rinosinusit bilan kasallanish ko‘rsatkichlari o‘sib borayotgani kuzatilmoqda. Bu kasallik rivojlanishida burun yo‘llarining aeratsiya va drenaj tizimi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, tabiiy teshiklardagi anatomik o‘zgarishlar va yallig‘lanish jarayonlari surunkali infeksiyaning rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Natijada, sinus shilliq qavatida tuzilish o‘zgarishlari yuz beradi.

Jahon bo‘yicha bugungi kunga kelib o‘tkazilayotgan ilmiy tadqiqotlar surunkali rinosinusitning yuqori qayta takrorlanish xavfiga asoslangan. Ushbu kasallikning samarali davosi hali ham otorinolarologiya sohasida eng dolzarb va murakkab muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Otorinolarologik kasalliklar orasida rinosinusit 5-15% bemorlarda uchraydi. Ekologik muhitning yomonlashishi, zararli ishlab chiqarish omillari va tashqi muhit ta‘siri tufayli bu kasallikning takrorlanish va tarqalish ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lib qolmoqda.

Hozirgi vaqtda rinosinusit polietiologik kasallik sifatida baholanadi. Uning kelib chiqishida infeksiyon-allergik yallig‘lanish, organizmdagi allergik o‘zgarishlar, autoimmun jarayonlar, genetik muammolar va vegetativ nerv tizimining disfunktsiyasi muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayonlar organizmning umumiy reaktivligini pasaytiradi, burun shilliq qavatida mahalliy immunitetni susaytiradi hamda metabolizm, mikrotsirkulyatsiya buzilishlari, gipoksiya va endogen intoksikatsiyaga sabab bo‘ladi.

Xronik polipoz rinosinusit keng tarqalgan kasalliklardan biri bo‘lib, uning rivojlanishida mikrofloraning o‘zgarishi muhim rol o‘ynaydi. Gaz-xromatografik mass-spektrometriya usuli orqali o‘tkazilgan tadqiqotlar polipoz rinosinusiti bo‘lgan bemorlarda anaerob bakteriyalar, xususan, klostridiya va eubakteriyalarning miqdori keskin oshganini, shu bilan birga, laktobakteriyalarning kamayganini ko‘rsatdi. Ushbu usul mikrobiotsenoz tarkibini aniq baholash imkonini beradi va infeksiyon agentlarning antibiotiklarga chidamliligini tushunishga yordam beradi [1].

So‘nggi yillarda tibbiy adabiyotlarda “sinusit” o‘rniga “rinosinusit” atamasi keng qo‘llanilmoqda. Zamonaviy tadqiqotlarga ko‘ra, surunkali rinosinusit (SRS) aholining taxminan 5-15%ida uchraydi [2,6]. Shu bilan birga, shifokorlar tomonidan tashxislangan holatlar umumiy aholining 2-4%ini tashkil etadi [3].

Odatda SRS o‘tkir rinosinusitga qaraganda kamroq qayd etilsa-da, uning uzoq muddatli davom etishi bemorlarning kundalik hayotiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi [7,10,13]. Masalan, AQShda har yili katta yoshli aholining taxminan 12-15,2%i ushbu kasallikdan aziyat chekadi [2,5]. Shuningdek, rinosinusitning belgilari bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi [6]. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, umumiy aholi orasida bu kasallik 4,5–12% uchrasa, burun polipozi bilan bog‘liq holatlar 0,5–4,3% ga teng bo‘lib, ular asosan G‘arb davlatlarida, keksalar, erkaklar va astmatiklar orasida ko‘proq kuzatiladi [5,7].

SRS ko‘pincha burun poliplarining mavjudligi yoki yo‘qligiga qarab tasniflanadi. Garchi poliplar bor yoki yo‘q bo‘lishidan qat’i nazar, kasallikning asosiy belgilari bir xil — burun bitishi va shilliqli-yiringli drenaj bilan tavsiflansa-da, an’anaviy tasnifga ko‘ra, shifokorlar SRSni poliqli (CRSwNP) va polipsiz (CRSsNP) shakllarga ajratadilar. Biroq bu tasnif har doim ham kasallikning patofiziologik jarayonlarini to‘la aks ettirmaydi. Shuningdek, har qanday nazariya surunkali yallig‘lanish jarayonining aniq sabablarini to‘liq tushuntirib bera olmaydi.

Hozirgi vaqtda SRS bilan bog‘liq yallig‘lanish mexanizmlarining uchta asosiy shakli o‘rganilmoqda. CRSsNP ko‘pincha 1-tur yallig‘lanish reaksiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, u IL-2,

interferon va TNF-alfa kabi yallig‘lanish omillarining oshishi bilan tavsiflanadi. CRSwNP esa asosan 2-tur yallig‘lanish bilan bog‘liq bo‘lib, bu holatda IL-4, IL-5, IL-13 va IgE darajalari yuqori bo‘ladi [6,8].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, har qancha erkaklarda burun poliplari ko‘proq uchrasa-da, kasallikning og‘ir kechishi, aspiringa yuqori sezuvchanlik va hamroh astmaning mavjudligi ayollarda ko‘proq kuzatiladi.

SRSning patogenezini tushunish uchun immun tizimidagi buzilishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mazkur kasallik tug‘ma va adaptiv immun javobining disregulyatsiyasi, epitelial baryer disfunksiyasi hamda mikrobiom bilan xo‘jayin organizm o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir buzilishlari bilan bog‘liq bir nechta patogen jarayonlarning umumiy yakuniy nuqtasidir [9,13].

Bolalar rinosinuzitining patogenezini o‘rganish dolzarbligi uning keng tarqalganligi va rivojlanish mexanizmlarini tushunishning murakkabligi bilan bog‘liq. Tahlida infeksiyalar, allergiya, anatomik va immunologik omillarning ta‘siri hamda burun-halqum mikrobiotasining kasallikning rivojlanishidagi roli ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, diagnostika va davolashning zamonaviy usullari, jumladan antibiotiklar, antivirus preparatlar, glyukokortikosteroidlar va jarrohlik aralashuvlari yoritilib, bemorlarni boshqarish strategiyasini optimallashtirish muhimligi ta‘kidlanadi [15].

Hozirgi paytda surunkali rinosinusit (SRS) ko‘p omilli kasallik sifatida qaraladi. Uning paydo bo‘lishi va rivojlanishiga mikrobiom tarkibidagi o‘zgarishlar, immun tizimi disbalansi, allergenlar, toksinlar hamda irsiy moyillik kabi omillar ta‘sir ko‘rsatadi. So‘nggi o‘n yillikda diagnostik usullarning, ayniqsa, sekvenirlash texnologiyalarining takomillashishi tufayli SRS patogenezida mikroorganizmlarning o‘rni muhim ekanligi aniqlandi. Bu esa ularni otorinolaringologiyada dolzarb tadqiqot yo‘nalishlaridan biriga aylantirdi.

Burun yondosh bo‘shliqlari kasalliklari (BYOB) otorinolaringologiya amaliyotida eng ko‘p uchraydigan patologik holatlardan biri hisoblanadi. Uning tarqalishiga zamonaviy ekologik muhit, allergik va virusli kasalliklarning keng yoyilishi, immun tizimining umumiy va mahalliy zaiflashuvi kabi omillar katta ta‘sir ko‘rsatadi. So‘nggi tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, dunyo miqyosida surunkali rinosinusit, ayniqsa, surunkali polipoz rinosinusit (SPRS) bilan kasallanish holatlari ortib bormoqda [10,12]. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, SPRS asosan 30 yoshdan katta shaxslarda uchraydi. Bir qator tadqiqotchilar erkaklar orasida ushbu kasallik ayollarga nisbatan ko‘proq tarqalganligini ta‘kidlaydilar. Shuningdek, LOR shifokorlariga murojaat qiluvchilar orasida SPRS bilan bog‘liq holatlar taxminan 5%ni tashkil etadi.

SRS belgilari 3 oygacha davom etishi mumkin, rentgenologik o‘zgarishlar esa hatto davolashdan keyin va o‘tkir yallig‘lanish belgilari kuzatilmaganda ham 4 oygacha saqlanishi mumkin. Bu kasallik burun bo‘shlig‘i va burun yondosh bo‘shliqlarining yallig‘lanishi bilan kechadigan surunkali patologik jarayonlar qatoriga kiradi [11,15].

Polipozli rinosinusitning kelib chiqishi va rivojlanish mexanizmlarini tushuntirishga yo‘naltirilgan bir nechta nazariyalar mavjud. Ular orasida neyrovegetativ, allergik, virusli, zamburug‘li va yallig‘lanishli nazariyalar alohida o‘rin tutadi. Biroq ushbu nazariyalar poliplarning shakllanish jarayonini to‘liq tushuntirib berolmaydi va ularning etiopatogenezigina oid masalalarga yetarlicha oydinlik kiritmaydi [10,13].

Poliplar shakllanishida ko‘p hollarda allergik reaksiya bilan bog‘liq davomiy serozli yallig‘lanish asosiy rol o‘ynaydi. Polip to‘qimalarining mikroskopik tuzilishi diffuz surunkali produktiv yallig‘lanish belgilari bilan tavsiflanadi. Ularga shilliq qavatning shishi, epitelial bezlarning giperplaziyasi, retension kistalar, angiomatoz, fibroz jarayonlari hamda limfoid infiltratsiyasi kiradi [3,8].

Tadqiqotning maqsadi – burun bo‘shlig‘i mikrobiom tarkibi va uning o‘zgarishlarini inobatga olgan holda surunkali rinosinusitni aniq tashxislash.

Tadqiqotning predmeti va usullari. Tadqiqot doirasida 2019-2022 yillar mobaynida Andijon davlat tibbiyot instituti va Toshkent tibbiyot akademiyasi ko‘p tarmoqli klinikalarining otorinolarologiya bo‘limlarida surunkali rinosinusit tashxisi bilan davolangan 161 nafar bemor tahlil qilindi. Tadqiqot predmeti sifatida surunkali rinosinusit bilan og‘rigan bemorlarning burun mikroflorasi va venoz qoni tekshirildi. Ushbu tadqiqotda umumiy klinik, laborator, bakteriologik, molekulyar-genetik va statistik usullardan foydalanib, kasallikning diagnostikasi va uning patogenezini o‘rganishga yo‘naltirilgan ilmiy tahlil amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, ilmiy ish Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi hamda Toshkent tibbiyot akademiyasi ko‘p tarmoqli klinikasining otorinolarologiya bo‘limlarida amalga oshirildi. Ushbu tadqiqot doirasida 18 yoshdan 70 yoshgacha bo‘lgan surunkali rinosinusit tashxisi qo‘yilgan 161 nafar bemor kuzatuvga olindi. Shulardan 140 nafar bemorda surunkali rinosinusit allergik fonsiz (SRS) kuzatilgan bo‘lsa, 21 nafar bemorda kasallik allergik rinit bilan birga (SRS+AR) kechgan.

SRS bilan xastalangan bemorlar umumiy soni 140 ta bo‘lib, 1 guruh bemorlarda SRSning nozologik shakllaridan asosan surunkali rinitlar 75 (53,5%), burun yondosh bo‘shliqlari yiringli yallig‘lanish kasalliklari 35 (25%) tashkil etdi. Ushbu holat keltirib o‘tilgan nozologik turlarining keng tarqalganligi va ushbu holatning boshqa tekshiruvlar natijalari bilan deyarli bir xilda uchrashi namoyon bo‘ldi (rasm 1).

1-rasm. Kasallikning davomiyligiga qarab surunkali rinosinusitning qaytalanish chastotasi.

Kasallikning davomiyligi va qaytalanish ko‘rsatkichlari tahlil qilinganda, SRS+AR bo‘lgan bemorlarda yuqori ekanligi 3.1-rasmda ko‘rish mumkin.

Shuni ta‘kidlab o‘tish joizki, surunkali rinosinusit kasalligining kechishi, uning qaytalanishiga sabab bo‘luvchi asosiy omillardan bo‘lib burun orqali ventilyatsiyaning buzilishi

hamda doimiy ravishda burun drenaj faoliyatining surunkali tarzda buzilishi yotadi, bunga ko‘p hollarda burun to‘sig‘ining qiyshiqiligi, burun bo‘shlig‘i anatomik strukturalaridagi patologik jarayonlar bo‘lib hisoblanadi (2-rasm).

SRS bo‘lgan bemorlarning 59 nafari burun to‘sig‘ining qiyshayishi, 23 nafari vazomotor rinit, 2 nafari pastki burun chig‘anoqlari gipertrofiyasi, 7 nafari surunkali faringit, 1 nafari surunkali otit, SRS+AR bo‘lgan bemorlarning 12 nafari burun to‘sig‘ining qiyshayishi, 21 nafari vazomotor rinit, 3 nafari surunkali faringit aniqlandi.

2-rasm. Surunkali rinosinusiti bo‘lgan bemorlardagi hamroh LOR-a‘zolari kasalliklari.

Kuzatuvimizda bo‘lgan bemorlarda shikoyatlari ishlab chiqilgan shkalasi bo‘yicha bemorlarning shikoyatlari o‘rganildi va quyidagi natijalar olindi (3.3-rasm).

SRS bo‘lgan bemorlarda nafas olish qiyinligi 140 nafari, burun bitishi 122 nafari, burundan ajralmalar 124 nafari, yuz sohasida og‘riq 32 nafari, hid sezish pasayishi 24 nafari, yo‘tal 15 nafari, muntazam bosh og‘rishi 29 nafari, holsizlik esa 27 nafari kuzatildi. SRS+AR bo‘lgan bemorlarda esa nafas olish qiyinligi 21 nafari, burun bitishi 21 nafari, burundan ajralmalar 21 nafari, yuz sohasida og‘riq 1 nafari, hid sezish pasayishi 18 nafari, yo‘tal 7 nafari, muntazam bosh og‘rishi 14 nafari, holsizlik 9 nafari kuzatildi. SRS tashxisi qo‘yilgan bemorlarda yondosh kasalliklar, shu jumladan, surunkali infeksiya o‘choqlari (SIO‘) keng tarqalgan bo‘lib, ular organizmning yuqumli agentlarga nisbatan sezuvchanligini oshiradi va ikkilamchi strukturaviy yoki funksional immun tanqisligi rivojlanishiga zamin yaratadi.

Tadqiqot doirasida burun bo‘shlig‘i shilliq qavatining funksional holatini baholash maqsadida bir qator tekshiruvlar o‘tkazildi. Xususan, mukotsiliar transport mexanizmi, rN balansi, ajratish va so‘rish jarayonlari, shuningdek, hid bilish qobiliyati aniqlandi. Olingan natijalar amaliy sog‘lom shaxslardan iborat nazorat guruhining ko‘rsatkichlari bilan taqqoslanib, tahlil qilindi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari surunkali rinosinusitning rivojlanishi va davom etish mexanizmida burun bo‘shlig‘i mikrobiomining ahamiyatini tasdiqladi. Shuningdek, bemorlarda yondosh surunkali infeksiya o‘choqlarining mavjudligi kasallikning kechishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi va immun tizimi disbalansiga olib kelishi aniqlandi. Olingan ma‘lumotlar asosida SRSni tashxislash va davolashning kompleks yondashuvini shakllantirish zarurligi ta‘kidlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мельник А.М. и др. Состояние микрофлоры полости носа при полипозном риносинусите //Российская оториноларингология. – 2017. – №. 1 (86). – С. 73-82.

2. Абдулазизов Ф., Вохидов У., Хасанов У. Роль озонотерапии в комплексном лечении хронических гнойных фронтитов //Stomatologiya. – 2013. – Т. 1. – №. 3-4 (53-54). – С. 99-102.
3. Василенко И.П. и др. Циклоферон как средство противорецидивной терапии больных хроническим гиперпластическим синуситом //Антибиотики и химиотерапия. – 2013. – Т. 58. – №. 7-8.
4. Васильева Н.И. Особенности применения топических антибактериальных препаратов в терапии воспалительных заболеваний полости носа, носоглотки и околоносовых пазух у детей //Вопросы современной педиатрии. – 2012. – Т. 11. – №. 5. – С. 142-148.
5. Вишняков В.В., Иванченко О.А. Хронический риносинусит: патогенез, диагностика и принципы лечения:(клинические рекомендации)/[Арефьева НА и др.]; под ред. АС Лопатина; Российское об-во ринологов.—М: Практическая медицина, 2014.—64 с. ISBN 978-5-98811-288-4. – 2014.
6. Воронина О.Л. и др. Особенности микробиома респираторного тракта больных муковисцидозом //Биохимия. – 2020. – Т. 85. – №. 1. – С. 3-14.
7. Гараютин О.И., Отвагин И.В., Рафальский В.В. Продукция цитокинов у пациентов с хроническим риносинуситом при терапии 14-и 16-членными макролидами //Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2015. – Т. 14. – №. 4. – С. 42-48.
8. Гончаров А.Г. и др. Роль микробиоты в патофизиологических механизмах формирования аллергического ринита: обзор //Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские науки. – 2020. – №. 3. – С. 100-121.
9. Нестерова К.И. Респираторные фторхинолоны в лечении хронических гнойных риносинуситов: клинико-экономическая оценка //Российская оториноларингология. – 2012. – №. 5. – С. 167-173.
10. Плужников Н.Н. и др. Способ профилактики обострений рецидивирующего риносинусита. – 2015.
11. Попов И.Б., Щербаков Д.А., Тырык О.Б. конференция Эффективность комбинированной терапии хронического полипозного риносинусита //Областная научно-практическая " Перспективы развития оториноларингологии в Тюменской области". – 2019. – С. 77-78.
12. Портенко Е. Г. Оптимизация методов лечения аллергического ринита путем коррекции микробного пейзажа слизистой оболочки полости носа.
13. Радциг Е.Ю., Селькова Е.П., Злобина Н.В. Роль респираторных вирусов в микробиоме носоглотки у детей //Российская оториноларингология. – 2017. – №. 3 (88). – С. 72-77.
14. Рябова М.А., Шумилова Н.А. Выбор метода хирургического лечения полипозного риносинусита у больных с бронхиальной астмой //Доктор. ру. – 2014. – Т. 9. – №. 97-98. – С. 76.
15. Бурханов У., & Хушвакова Н., (2024). Современные аспекты патогенеза детского риносинусита: (обзор литературы). Международный журнал научной педиатрии, 3(2), 495–502. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-2-495-502>